

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UNIDAD DE NIVELACIÓN DE CARRERA

ÁREA 2 CIENCIAS DE LA SALUD

PROYECTO DE VIDA

DOCENTE: MSC. Benalcázar María del Carmen

ALUMNA: Lahuathe Chiriguay Shury

CURSO: MED

PARALELO: 2

PERÍODO:
agosto 2024

Índice

01

Identificación,
¿Quién soy yo?

02

Objetivos

03

Misión

04

Visión

05

¿Cómo me veo en 5 años, 10 años y en 20 años?

Identificación, ¿Quién soy yo?

Resumen

Mi nombre es Shury, Shury Valeria Lahuathe Chiriguay, nací en Quevedo, Los Ríos Ecuador en el 2007 del 31 de enero, vengo de una familia muy bondadosa y con cierto grado de amor, tengo a mis tres hermanas con las que casi siempre estaba. Entre las tres, me considero la más tranquila y empática, me encanta romantizar y comediar mi vida desde el inicio de mi juventud, ya que en la escuela normalmente no le prestaba atención a las cosas que me pasaban o ni siquiera las recordaba, lo que si recuerdo es que casi siempre fui la amiga que les ayudaba o brindaba cualquier cosa que tenía a mano y aún lo sigo haciendo, sin embargo, no todos eran o son así, desde muy pequeña se me hacía fácil hacer amigos por mi forma cálida de ser. Desde muy chiquita, mi mamá se dio cuenta de cómo me gustaba hacer las cosas sola y ahí fue que tuvo la idea de ingresarme a la escuela un año antes de lo indicado para todos los niños y aunque hubo un poquito de dificultad si me logro ingresar a mis 4 años, los maestros veían mi capacidad de hacer las cosas sola y que cuando tenía una duda siempre preguntaba sin ninguna pena, así es como me gane el aprecio de varios maestros que hasta hoy en día recuerdo la gratitud que me tuvieron y su buen manejo y madurez para guiar a muchos niños. Mi familia normalmente estuvo presente desde mi niñez y confío en su apoyo incondicional.

Objetivos

Objetivos profesionales

- Culminar la carrera de medicina
- Continuar con una especialización
- Desarrollar mi propio y amplio espacio de trabajo
- Implementar mis conocimientos hacia otras personas
- Comprender a mis pacientes o personas de a mi alrededor

Objetivos personales

- Aprender de mí misma
- Ayudar y apoyar a mi círculo familiar en lo que más pueda
- Valorar sabios consejos de las personas
- Trabajar para cada gusto mío
- Realizar en algún punto de mi vida mi propia familia

Misión

Yo soy estudiante del curso de nivelación de la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador que continúa preparándose en el día a día, en el desarrollo de un futuro profesional y como ser humano aplicando la ética, la moral y los valores inculcados desde el hogar, teniendo la responsabilidad de avanzar por un bien común, proyectando me del querer culminar esta carrera con un buen grado de conocimiento y aspiraciones que tuve desde un inicio.

Visión

Profesionalmente me veo con una gran clínica dentro de mi hogar, que lo cuál si hay espacio como para que gente cercana tenga esa oportunidad de ir fácilmente, sin necesidad de ir con duda de cuánto cobraría porque más lo haría con el precio de ayudarlos y en lo personal me veo con mi propio hogar, lleno de amor y estabilidad tanto económica y armónica, tal vez con mi esposo si en algún futuro lejano me junto, llevando o creando cuentas y siendo filántropos de corazón. Hay una frase que me encanto y es que dice “Hay mucho espacio para la imaginación” una gran amplitud del pensar que es lo que uno tal vez desea o quiere cumplir.

¿CÓMO ME VEO EN 5, 10 AÑOS Y EN 20 AÑOS?

EN 5 AÑOS

Más fuerte conmigo misma y claro, casi culminando mi carrera para ese entonces, viéndome nerviosa por ya terminar, pero a la vez satisfecha con lo que he dado para ser resistente. Tratando con gente que por primera vez es algo sumamente distinto a que atender a alguien que ya conoces. También conociendo lugares, como las vistas del país, lugares espléndidos con un sentimiento de pureza, el tratar de poder salir de mi zona de confort para recargarme de aquello que me aspira seguir ya que no siempre son las personas quienes te recargan, también son los lugares al que nunca nadie ha visitado.

En una especialidad o doctorado, reforzando mi carrera para ser alguien más eficiente y generar tal vez más para lograr hacer lo que guste y tengo pensando hacer por mí, mi familia y para las personas que necesitan.

Aparentemente con ese transcurso de esos años me veo generando un tanto de dinero lo cual estoy segura que lo ingresaría también para realizar mi propia casa o quién sabe y parta a otro país en busca de más oportunidades, más que todo por siempre tratar de apoyar a mi familia que me ha dado la mano para seguir adelante.

EN 10 AÑOS

EN 20 AÑOS

Sentiría la necesidad de que después de ayudar a la comunidad que me alcance y a mi familia, yo si me veo saliendo del país, haciendo trámites para conseguir trabajo seguro y bien puesto para que más adelante a mi mayor vejez tenga lo necesario para mantenerme de lo que yo he hecho y me he esforzado. Capaz y me casé, tenga hijos el cual asumiría mi responsabilidad y daría hasta lo último para que en algún rato ellos también den todo por sus nuevas creaciones, les demostraría mi esfuerzo y amor a mi familia, que la familia nunca se deja atrás y demostrar los valores que me dieron en casa, mi familia externa.

MUCHAS GRACIAS

SHURY LAHUATHE

"Lo que importa es que hagamos una diferencia en la vida de alguien. Eso es lo que nos hace humanos." -Finch